

ENSAYO

FECHA DE RECEPCIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2017

**EL DOCENTE DE NIVEL
MEDIO SUPERIOR:
EN MEDIO DE DOS
REFORMAS****The High School teacher:
in the middle of two
educational Reforms.***Claudia Margarita Chávez Gómez*
pettylu30@hotmail.com**Resumen**

El ensayo se desarrolla en el contexto actual de la EMS, que sirve como pretexto para describir las condiciones en que se ubica, al ceñirse por dos reformas. Así, elementos de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) y de la Reforma Educativa, son abordados en este trabajo para dar cuenta del complejo escenario que se despliega frente a los sujetos educativos del bachillerato mexicano y los retos que enfrentan. Haciendo referencia a los docentes y directivos de los diversos subsistemas que integran este tipo educativo. Pese a ello, son los docentes quienes adquieren en este contexto la responsabilidad mayúscula de concretar las reformas en el aula. De esta forma, el trabajo intenta resaltar la imagen, responsabilidades y roles del docente de bachillerato dentro del camino que sigue la EMS en México.

Palabras clave: RIEMS, reforma educativa, docentes.

Abstract

This essay is developed in the current context of the Mexican High School Education, which takes part as an excuse to describe the conditions in which it is located, by following two reforms. Thus, elements of the Integral Higher Education Reform (RIEMS - Spanish acronym) and of the Educational Reform, which expose the complex scenario that unfolds the educational topics of the Mexican High School and the challenges they face. Referring to teachers and school managers of the various subsystems that conform this type of education. In spite of this, it is the teachers' responsibility concretizing the reforms in the classroom. This way, this paper tries to highlight the image, responsibilities and roles of the High School teacher followed by the Mexican High School Education.

Keywords: Integral Higher Education Reform (RIEMS), educational reform, teachers.

Introducción

La Educación Media Superior (EMS) se encuentra en transición al enfrentar enormes desafíos. En el horizonte nacional se observa la cuota demográfica de jóvenes más grande en toda la historia del país, la reciente obligatoriedad para el nivel, las presiones sociales, las exigencias políticas y económicas, y las inquietudes presupuestales. A ello se agregan los cambios educativos y culturales, así como las rutas que marcan los organismos internacionales para orientar al mundo hacia nuevos y “mejores” derroteros; en donde se espera formar capital humano bajo la premisa de educar a los estudiantes “para la vida”; esto, entre muchos factores que le exigen ofrecer una educación de calidad.

Actualmente la EMS se ubica entre dos reformas que la orientan a reunir estándares mínimos de calidad, involucrando desde los subsistemas y planteles, hasta los sujetos educativos que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los planteles deberán buscar su integración al anteriormente Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), ahora Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS). Por otro lado, se propone un Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias, como un paradigma obligado de un futuro prometedor que permitirá que la EMS defina una identidad dentro de su diversa naturaleza. Y si eso no fuera suficiente, el foco de atención se pone en los docentes y directivos, quienes están obligados a una evaluación para explorar la idoneidad de su formación profesional y sus conocimientos didácticos pedagógicos, entre otros.

Este contexto sirve como pretexto para desarrollar un modesto trabajo en donde se identifiquen los elementos que componen las dos grandes reformas en cuestión. No es la intención el desarrollo de un ensayo exhaustivo, más bien se trata de información medular y quizá el intento de reflexionar sobre la figura del docente en la órbita de las reformas.

La imagen del docente en la EMS

Inmersos en dos reformas, los docentes de la EMS son los principales actores educativos en quienes se colocan las esperanzas federales de mejorar la calidad educativa. La Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) impulsada en 2008, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), señala que el último nivel de concreción es el aula, espacio por excelencia de los docentes. Por su parte, la Reforma Educativa de 2013, apuesta a la evaluación, la idoneidad profesional para estar frente a grupo, enriquecida con aquellas herramientas didácticas pedagógicas propias de la profesión docente, es decir, en esta figura dentro de escenarios escolares, se apuesta la ruta que llevará a la EMS a nuevos rumbos en donde, a partir de su desempeño y la adquisición de competencias específicas, enunciadas en el Acuerdo Secretarial 447, es el responsable directo de formar a los jóvenes bachilleres mexicanos. Esta es una tarea titánica que ciñe su actuación y puede prestarse a muchas simulaciones en aras de cumplirla.

En el 2009 se declaró implementada la RIEMS. No hubo anteriormente una reforma a la EMS que la abarcara en toda su magnitud y complejidad. La propuesta guarda tres grandes retos: alcanzar la calidad, cobertura y equidad de la educación. Integrada por 13 Acuerdos secretariales, la atención se coloca en los muchos aspectos problemáticos que se han detectado en el nivel medio superior; así, se conforma de cuatro grandes pilares que cuentan con tres principios básicos y cuatro niveles de concreción (SEMS, 2008).

El primero de los cuatro pilares de la RIEMS es construir un Marco Curricular Común (MCC) que, respetando las características de los subsistemas, permita definir objetivos comunes y otorgar una identidad a la EMS, a través de la conformación de un Padrón de Buena Calidad (PBC). Para alcanzar este fin, las competencias se proponen como el común denominador en el proceso ense-

ñanza aprendizaje, proceso por excelencia a cargo de los docentes de las instituciones. El segundo pilar, se centra en la regulación de las distintas modalidades de oferta, para ser incluidas en el PBC.

Sin embargo, quizá el pilar más importante de la reforma en cuestión son los mecanismos de gestión ubicados dentro de los pilares. Aquí se integran dispositivos que se enfocan a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el desempeño de los estudiantes; a la mejora de la calidad de las instituciones, la formación de los docentes a través del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) y los mecanismos de apoyo a los estudiantes, como son orientación, tutoría y evaluación integral. Se pueden ubicar también cinco grandes ámbitos para alcanzar la calidad educativa, dentro de los cuales se identifica la figura del docente, a saber: (1) la permanencia de los estudiantes, (2) la enseñanza centrada en competencias, que representan la base para lograr un Marco Curricular Común (MCC), (3) la actualización docente, (4) la infraestructura física y (5) la pertinencia de los planes y programas de estudio.

El PROFORDEMS, en ese momento, se presentó como un dispositivo que permitirían actualizar y capacitar a los docentes. Puesto que la imagen del docente de este nivel educativo históricamente ha estado desdibujada. Desde su creación, a mediados del siglo XIX, no hubo profesionales calificados para impartir cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria, ícono de este tipo educativo, además de no contar con los recursos para retribuir económicamente su trabajo (Meneses, 1983:237 Vol. I). La atención de los años siguientes se centraría en la estructura del plan de estudios, que tuvo modificaciones constantes. En 1922 por ejemplo, se llevó a cabo el primer Congreso de Escuelas Preparatoria (Velásquez, 1989), espacio en el que no se abordaría una estrategia específica para formar un docente acorde a las necesidades del plan de estudios.

No se ubica antecedente de que se haya atendido concretamente el problema de formación docente para este nivel en su totalidad; al contrario, ya bien entrado el siglo XX seguía sin existir un docente “permanente de educación media superior de tiempo completo, de un auténtico profesional de ese ciclo” (Castrejón, 1998:285). Lejos de atender, lo que para entonces ya era un problema, la EMS fue creciendo y diversificándose hasta llegar a contar con más de 30 subsistemas y 150 planes de estudio inconexos (MEPEO:255), lo que recrudeció aún más el escenario, complejizándolo para identificar, reclutar y formar personal acorde a las necesidades de los subsistemas. Con la introducción de la educación técnica se requirieron docentes calificados, y al no haber, se empleó a profesionales, siguiendo la tradición de este nivel.

La realidad del país es que, en efecto, la EMS no cuenta con docentes formados para atender a los jóvenes bachilleres. Sin embargo, el tránsito actual para lograr las habilidades y conocimientos necesarios está lleno de matices. El PROFORDEMS, emanado de la RIEMS se diseñó para “...aportar elementos que coadyuvaran al desarrollo y maduración de (...) competencias en la construcción del perfil de los docentes de Educación Media Superior, en particular, las referidas a la facilitación de experiencias de aprendizaje significativo, planificación, innovación y uso de las TIC y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje (y de esta manera) aumentar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y disminuir la deserción de los alumnos [pero sobre todo] desarrollar las competencias docentes relacionadas con el “ser docente”, haciendo énfasis en el proceso de formación profesional del “saber ser” en la diversidad; en la toma de decisiones; en las competencias sociales y emocionales para la comunicación, en las situaciones que se presentan en su práctica disciplinar y con los retos derivados de una nueva forma de enseñar, donde el profesor se vuelve un gestor del conocimiento, mediante el diseño y aplicación de estrategias y ambientes de aprendizaje

que les permita a los estudiantes la movilización de lo aprendido a diferentes situaciones, problemas y contextos” (IPN,2011:2-3).

Pese a los buenos propósitos del PROFORDEMS y la modalidad en línea, propuesta durante los primeros años, se dejarían ver las carencias en cuanto al diseño de la plataforma, y las fisuras en el uso de tecnologías por parte de los docentes³; esa situación dejó fuera a muchos de ellos. Es cuestionable si el diplomado, tal y como fue propuesto, permitiría que los docentes se sensibilizaran al respecto de su función y alcanzaran las competencias enunciadas en el Acuerdo 447. Principalmente, porque el enfoque en competencias, si bien en su momento fue una innovación, se pudo haber significado de múltiples formas, puesto que “el concepto de competencia enfrenta algunas limitaciones teóricas y prácticas de difícil solución; además su uso –o al menos algunos de sus usos– comporta riesgos, tiene implicaciones negativas y genera prácticas discutibles” (Coll, 2007:37). Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje por ejemplo, en el afán de desarrollar competencias, se puede tender hacia la omisión de los contenidos declarativos o factuales; por otro lado “la definición de los aprendizajes escolares exclusivamente en términos de «competencias» desgajadas de los contextos socioculturales de adquisición y de uso puede dar lugar a un proceso de homogeneización curricular que acabe ahogando la diversidad cultural” (Coll, 2007: 37) y finalmente, al colocarlas en el discurso como una “solución” a los problemas que enfrenta el nivel medio superior en el país, también puede ser una limitación.

Las responsabilidades y roles de los docentes

En esa lógica de ideas, las responsabilidades para el docente de educación media superior, se extienden. Estarán sujetas en primer lugar, a la forma en que se signifique el enfoque en competencias y, en

un segundo momento, a los insumos de los que se allegue para formarse de la manera en que se le exige desde la RIEMS.

A este escenario, se suman las demandas de la Reforma Educativa. Ésta se introduce acompañada de modificaciones al artículo 3º y 73 de la Constitución. La ley secundaria que se derivó reglamenta el Servicio Profesional Docente para el nivel básico y medio superior. Esta ley fija los términos, criterios y condiciones para la evaluación obligatoria del ingreso, reconocimiento y permanencia dentro del servicio profesional docente (SEGOB: Decreto por el que se expide la ley general para el Servicio Profesional docente 11/09/2013) En línea: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313843&fecha=11/09/2013 (consultado el día 19 de septiembre de 2017); para ello, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas estatales y federales, adquieren responsabilidades en cuanto al establecimiento de perfiles e instrumentos, entre otros.

La ley al respecto es muy específica en cuanto a la idoneidad de los profesores, se tomarán en cuenta las condiciones sociales, culturales, económicas e inclusive se considerará si el docente es de nuevo ingreso; es por ello que la definición de instrumentos, perfiles, evaluadores y aplicadores, entre otros, se realizó de manera conjunta. La permanencia de los profesores en el servicio dependerá de los desempeños que se alcancen de acuerdo a evaluaciones que las instancias coordinadas señalen (INEE, SEP, Autoridades educativas estatales y federales) otorgando nombramientos que van desde inicial hasta definitivo.

Desde la Ley del Servicio Profesional Docente se busca que la tarea del profesor sea de calidad, reuniendo competencias profesionales y cualidades personales.

¹ Ver: Chávez, G., C. M. (2014). *La Reforma Integral De Educación Media Superior (RIEMS) en dos Bachilleratos de Oaxaca: La Apropiación de los docentes. Tesis de maestría. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México, México.*

Actualmente, la Reforma Educativa es propuesta para la EMS, como el antecedente de la RIEMS, es decir, fortalece algunos aspectos de ésta, sobre todo enfatiza el enfoque en competencias y lo prolonga al registro y evaluación gradual de las mismas. Se complementa con el impulso de la propuesta curricular del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO), cuyo propósito principal es la definición de ejes, componentes y contenidos centrales en los programas de estudio. Esto, con la intención de lograr los aprendizajes fundamentales para este nivel educativo. El resultado “permitirá que todos los jóvenes que cursan el nivel medio superior adquieran los conocimientos y desarrollen las competencias necesarias para vivir dignamente y para desarrollar su potencial presente y futuro. Esta formación deberá permitir a los egresados de la EMS elegir con libertad y responsabilidad su trayecto profesional y/o laboral y desempeñarse con éxito en esos ámbitos” (MEPEO, 2016: 279). Sin embargo, para que un docente pueda inducir el desarrollo de competencias, también deberá fomentar habilidades socioemocionales, lo cual le requiere otras herramientas que se traducen en una preparación disciplinar más específica.

En la búsqueda y consecución de lograr un perfil de egreso enriquecido con las competencias genéricas y disciplinares como base, se suman aquellas habilidades socioemocionales HSE, lo que coloca al docente, nuevamente, frente a responsabilidades enormes. Para el apoyo de la adquisición de estas herramientas, se propone un menú de cursos que se ofrecen en línea. El primero habilita al docente como tutor y se trata del Programa Construye-T, que promueve 18 habilidades socioemocionales a través de talleres y actividades específicas que el docente puede implementar en el aula. Divididas en tres dimensiones del aprendizaje socioemocional, habilitan al docente de la EMS para que

conduzca a los jóvenes al logro de sus objetivos de una manera asertiva (Conoce-T). Aborda también el manejo de emociones para interactuar de forma positiva con los demás (Relaciona-T), e induce a la toma de decisiones responsables y al ser consciente de las consecuencias (Elige-T)², todo ello obligatorio para que pueda habilitarse como tutor y/o orientador educativo.

Pero las responsabilidades del docente de la dinámica EMS, se multiplican, puesto que además de cursos obligatorios de este tipo, también ha de cursar aquellos que fortalecen su disciplina, como son los de Formación Continua, ofrecidos por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC)³, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). Existen además, otros que los prepararán para su evaluación, en el marco de la Reforma Educativa. De tal suerte que, la mayoría de docentes activos, llegan a estar inscritos y atender, simultáneamente hasta cinco cursos. Se agrega la atención de los estudiantes en las aulas, y para ello, la planeación, secuencia didáctica, preparación de material y diseño de instrumentos de evaluación, entre lo más destacado.

De esta manera, los roles del docente se diversifican, amplían y extienden, abarcando espacios y tiempo de su vida personal. El docente actual no sólo debe ser idóneo de acuerdo a la materia o asignatura que imparta, ahora Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC); debe ser el acompañante, guía, tutor, diseñador de ambientes de aprendizaje, con vastos conocimientos en distintas disciplinas, y, finalmente, ser evaluado para identificar el nivel de competencias que tenga, para el desempeño ideal de su tarea. Al respecto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, realiza un sondeo entre miembros de las comunidades educativas, para recuperar opiniones de docentes y directivos y conocerlos mejor. A través de un estudio denominado TALIS, por sus siglas en inglés

2 Ver: <http://www.construye-t.org.mx/>

3 Ver: <http://cosdac.sems.gob.mx/portal/>

(Teaching and Learning International Survey)⁴, se intenta aprehender mejor la vida de esos pequeños mundos desde la perspectiva de sus responsables, en este estudio participa México. Los resultados arrojados en 2013 sobre los roles y responsabilidades de los docentes, apuntan hacia la carencia de tiempo para realizar todas las actividades que le son propias, lo que les deja menos del 30% de tiempo para su vida personal (TALIS, 2013).

Si bien es cierto que la ecuación para mejorar la calidad en la educación, involucra a los profesores, también lo es el hecho de la necesidad de incrementar paulatinamente los dispositivos que han sido desplegados por ambas reformas. Quizá si las responsabilidades se asumieran gradualmente, los docentes podrían comprometerse más y convencerse de la necesidad de realizar mejor su tarea.

Conclusiones

En el actual contexto mexicano para la Educación Media Superior, el docente ha sido nombrado como el principal actor de la reforma o de las reformas implementadas para este tipo educativo. Pese a ello, como hemos revisado de una forma general, las acciones que se le requieren implican retos que, en muchas, ocasiones dibujarán escenarios complejos y podrán prestarse a simulaciones.

Las reformas en cuestión apuestan a la formación, experiencia y desempeño de los profesores de bachillerato para lograr el camino hacia la calidad educativa. Este propósito y papel en sí mismo conlleva a responsabilidades específicas y roles diversificados.

En la historia de los profesores para la educación media, no se ubica un antecedente donde se

haya atendido el problema de la pertinencia. La imagen de este miembro de la comunidad educativa ha estado desdibujada. Ahora, frente a los rumbos que sigue la educación para los jóvenes, se focaliza y exige estándares de desempeño.

Este escenario apunta hacia interrogantes concretas, ya que en unos años tendremos que hacer un balance para saber en qué medida los objetivos federales van a alcanzarse, y si en efecto, podremos tener un docente formado para atender este nivel educativo diverso, complejo y de grandes dimensiones. Pero sobre todo si es, además, el agente educativo que lleva la batuta para trazar el camino hacia la calidad en la educación de los bachilleres mexicanos.

⁴ El Estudio de la OCDE sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS por sus siglas en inglés) es un programa internacional a gran escala que se centra en las prácticas de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en los centros educativos. TALIS tiene como objetivo proporcionar información válida, relevante y comparable que ayude a los países a revisar y definir políticas educativas que favorezcan el desarrollo de una profesión docente de calidad y la creación de las condiciones adecuadas para una enseñanza y aprendizaje eficaces. Ofrece una oportunidad para que el profesorado y los directores de centros faciliten y reciban información sobre el análisis de la educación y el desarrollo de políticas, en una serie de áreas clave de política educativa y ha sido posible gracias a la colaboración de los países participantes, la OCDE, un consorcio internacional de investigación (formado por el Secretariado de la IEA1, el DPC2 y Estadísticas Canadá) y la Comisión Europea. www.oecd.org/edu/school/Spain-talis-publicaciones-sep2014_es.pdf (Consultado el día 18 de agosto de 2017).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castrejón D. J. (1998) El bachillerato. En: Latapí S. Pablo (1998) (coord.) Un siglo de educación en México (Vols. 2-2) pp. 276-297. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ FCE.
- Chávez, G., C. M. (2014). La Reforma Integral De Educación Media Superior (RIEMS) en dos Bachilleratos de Oaxaca: La Apropiación de los docentes. Tesis de maestría. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Coll, C. (2007). Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho menos que un remedio. [Versión electrónica]. En: Revista Aula. De innovación educativa. Núm. 161, pp. 34-39. Consultado el día 20 de febrero de 2013. Disponible en: <http://www.grao.com/revistas/aula/161-lengua-y-expresion-plastica--las-competencias-en-la-educacion-escolar/las-competencias-en-la-educacion-escolar-algo-mas-que-una-moda-y-mucho-menos-que-un-remedio>.
- Instituto Politécnico Nacional (IPN) (2011) Manual Módulo II Diplomado “Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior”. Versión 2011. México: IPN.
- Meneses, M. E. (1983) Tendencias educativas oficiales 1821-1911. (Vols. I-V). México: CEE/Uia. (MEPEO) Propuesta Curricular para la educación obligatoria, 2016. [Versión en línea] <https://www.gob.mx/cms/uploads/docs/Propuesta-Curricular-baja.pdf> (Consultado el día 1 de septiembre de 2017).
- (SEGOB: Decreto por el que se expide la ley general para el Servicio Profesional docente 11/09/2013) En línea: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313843&fecha=11/09/2013 (consultado el día 19 de septiembre de 2017)
- Subsecretaría de Educación Media Superior (2008). Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: La Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. Acuerdo 442. Disponible en: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38043188> (Consultado el día 20 de agosto de 2016).
- TALIS, 2013. Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje. Informe español. [Versión en Línea] www.oecd.org/edu/school/Spain-talis-publicaciones-sep2014_es.pdf (Consultado el día 18 de agosto de 2017).
- Velásquez A. M. de L. (1989) El primer congreso nacional de escuelas preparatorias de la República Mexicana (1922). México: UNAM.CESU